

Detectando Alucinações em Avaliações de Usabilidade com LLMs: Uma Revisão Sistemática da Literatura

João Pedro de Souza Olivo Tardivo
Universidade Estadual de Maringá
Paraná, Brasil
pg407592@uem.br

I CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA ESCOLHIDO

Nos últimos anos, a rápida evolução da Inteligência Artificial (IA) Generativa e dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) tem reconfigurado a abordagem metodológica em diversas áreas do conhecimento técnico e científico. Dotados de capacidades avançadas de processamento de linguagem natural, raciocínio contextual e, mais recentemente, processamento multimodal, esses modelos vêm sendo amplamente integrados ao ciclo de desenvolvimento de software. Na área de Interação Humano-Computador (IHC), a adoção de LLMs tem se destacado como um vetor de inovação e eficiência[1], sendo empregados em atividades que vão desde a criação de personas e análise temática de pesquisas de usuários até a automação parcial de testes de software e design de interfaces [2].

No cerne das práticas de IHC, a avaliação de usabilidade figura como uma etapa crítica para assegurar a qualidade e a eficácia de sistemas interativos. Contudo, métodos tradicionais de inspeção como a Avaliação Heurística, formalizada por Nielsen e Molich [3], são reconhecidamente onerosos, pois exigem tempo, recursos logísticos e a mobilização de múltiplos especialistas de domínio para mitigar vieses subjetivos. Diante desse gargalo prático, a comunidade científica e a indústria passaram a investigar o uso de LLMs como avaliadores substitutos ou assistentes de triagem [4]. Estudos recentes demonstram que modelos multimodais podem analisar capturas de tela e até interpretar código-fonte de interfaces para identificar potenciais violações de heurísticas, reduzindo custos e acelerando o feedback nas fases iniciais do design de produto [5].

Apesar de seu notório potencial, a aplicação de LLMs na inspeção de usabilidade esbarra em limitações arquiteturais e cognitivas inerentes à tecnologia [6]. O principal desafio reside no fenômeno das "alucinações"[7], caracterizado pela geração de conteúdos sintaticamente fluentes e coesos, mas factualmente incorretos ou des-

conexos da realidade do prompt fornecido. No domínio específico da avaliação heurística, essas alucinações se manifestam predominantemente na forma de falsos positivos [8]. Nessas situações, a IA sinaliza falhas de usabilidade inexistentes, interpreta erroneamente elementos padronizados da interface, ou aplica heurísticas de maneira desproporcional ao contexto de uso da aplicação. Pesquisas comparativas entre avaliações humanas e de IA evidenciam que uma parcela significativa dos apontamentos do LLM não é corroborada por especialistas em Experiência do Usuário (UX), gerando ruído analítico.

A alta incidência de falsos positivos introduz riscos metodológicos substanciais. A assertividade simulada com que os LLMs apresentam e justificam suas conclusões pode induzir profissionais ao viés de automação [9]. Esse viés leva à aceitação acrítica de problemas alucinados, gerando refatorações desnecessárias, desperdício de tempo e, em última instância, uma degradação do design centrado no usuário em prol de uma validação mecânica. Embora a literatura atual reconheça que os LLMs falham [10], ainda há uma lacuna significativa na compreensão sistematizada de como e por que esses erros ocorrem na taxonomia da usabilidade, bem como da identificação de quais heurísticas são mais suscetíveis à alucinação por parte dos modelos.

Justifica-se, portanto, a realização da presente Revisão Sistemática da Literatura (RSL) estudo a fim de verificar o estado da arte e estabelecer o limite de fronteira entre o que é automatizável e o que demanda o juízo crítico humano em IHC. Ao sintetizar as evidências científicas sobre falsos positivos e alucinações em avaliações heurísticas mediadas por LLMs, o estudo fornecerá não apenas um panorama crítico sobre a confiabilidade dessas ferramentas, mas também oferecerá subsídios empíricos. Tais evidências serão fundamentais para futuras pesquisas orientadas ao desenvolvimento de frameworks de mitigação e protocolos rigorosos, garantindo que a área de UX utilize a IA Generativa de forma complementar, ética e metodologicamente segura.

II OBJETIVO GERAL DO ESTUDO

O objetivo geral desta RSL é sintetizar e analisar o estado da arte referente à ocorrência, tipologia e aos impactos dos falsos positivos gerados por LLMs durante a condução de avaliações heurísticas de usabilidade. De forma específica, busca-se explicitar as limitações atuais da IA Generativa enquanto ferramenta de inspeção de interfaces, em contraponto à precisão de avaliadores humanos. A contribuição metodológica e teórica esperada deste estudo reside em estabelecer um panorama empírico sólido que delinieie as reais capacidades e os riscos de automação em inspeções de UX. Com isso, espera-se fornecer um arcabouço fundamentado que auxilie a comunidade de IHC na criação de novos protocolos de mitigação de erros e na adoção crítica de agentes conversacionais como assistentes no ciclo de design centrado no usuário.

III DEFINIÇÃO DA QUESTÃO PRINCIPAL E QUESTÕES SECUNDÁRIAS

O delineamento desta pesquisa foi ancorado no *framework* metodológico PICOC (*Population, Intervention, Comparison, Outcomes e Context*), amplamente recomendado [11] para revisões sistemáticas na área de Engenharia de Software e IHC.

A seguir, apresentam-se os parâmetros estabelecidos para este estudo:

- **Population (População):** O domínio ou processo alvo do estudo é a Avaliação Heurística de Usabilidade e métodos correlatos de inspeção de interfaces. Na literatura de IHC, esse método é tradicionalmente executado por especialistas para identificar violações em princípios de design.
- **Intervention (Intervenção):** Uso de LLMs e ferramentas de IA Generativa, tais como GPT-4, Claude e Gemini, atuando como avaliadores substitutos ou assistentes autônomos na identificação de problemas de usabilidade.
- **Comparison (Comparação):** Avaliações heurísticas tradicionais conduzidas por especialistas humanos em UX, utilizadas como linha de base metodológica (*baseline*) para comparação de desempenho e confiabilidade.
- **Outcomes (Resultados):** Taxa de falsos positivos, ocorrência de alucinações algorítmicas, confiabilidade dos apontamentos gerados pela IA e impactos associados, como viés de automação. Busca-se avaliar não apenas se o LLM erra, mas a natureza de seu erro ao inventar ou diagnosticar incorretamente problemas de interface.

- **Context (Contexto):** O ecossistema de IHC e Engenharia de Software focada em *design*. O contexto abrange estudos acadêmicos empíricos ou relatos de aplicação na indústria onde os LLMs auditaram plataformas de software como aplicativos móveis ou sistemas.

A Questão Principal de Pesquisa

Com base na estruturação PICOC delineada, formulou-se a seguinte Questão Principal de Pesquisa (QP), responsável por direcionar a extração e a síntese das evidências científicas:

QP: *Como a literatura científica caracteriza a ocorrência de falsos positivos em avaliações heurísticas mediadas por LLMs, e quais mecanismos ou fatores técnicos e contextuais são atribuídos como causas fundamentais para a manifestação desses erros em comparação ao julgamento humano no contexto de IHC?*

B Questões Secundárias de Pesquisa

Com o objetivo de decompor o fenômeno investigado em dimensões analíticas mais específicas, definiram-se as seguintes Questões Secundárias de Pesquisa (QS):

- **QS1 Tipologia do Erro:** *Quais são os princípios de design ou heurísticas de usabilidade mais suscetíveis a falsos positivos, alucinações, gerados por LLMs durante inspeções de interfaces?*
- **QS2 Condicionantes Técnicos:** *Quais abordagens técnicas, tais como técnicas de prompt engineering, fornecimento de contexto ou análise multimodal, são apontadas pela literatura como mecanismos capazes de agravar ou mitigar os falsos positivos dos LLMs em avaliações heurísticas?*
- **QS3 Impacto Humano:** *Como a presença de falsos positivos e a falsa assertividade dos LLMs afetam a tomada de decisão ou induzem ao viés de automação por parte de pesquisadores e profissionais de UX envolvidos na análise dos resultados?*

IV STRINGS DE BUSCA

Uma *string* excessivamente ampla resulta em um volume incontável de resultados irrelevantes, ao passo que uma *string* demasiadamente restritiva pode levar à exclusão de estudos primários relevantes, comprometendo a validade da revisão. Neste estudo, a estratégia de busca foi desenvolvida em consonância com os elementos do *framework* PICOC definidos na seção anterior, para

que os três eixos temáticos da tecnologia investigada das LLMs, do processo avaliado sobre a inspeção de usabilidade e os desfechos de interesse dos falsos positivos e confiabilidade estivessem devidamente representados.

Para tanto, a *string* foi estruturada em três blocos semânticos interdependentes, combinados por meio do operador booleano AND, que impõe a co-ocorrência obrigatória dos três domínios em um mesmo documento. Dentro de cada bloco, o operador OR expande a abrangência da busca ao contemplar os diferentes termos e variações lexicais consolidados na literatura da área. A utilização de truncagens com asterisco (*) garante a recuperação de variantes morfológicas dos termos, como "hallucinates", "hallucination" e "hallucinating" a partir de "hallucinat*", ou "usability testing" e "usability tests" a partir de "usability test*", sem a necessidade de enumeração exaustiva de cada forma.

A *string* geral resultante, aplicada como referência base para todas as fontes consultadas, foi formulada da seguinte maneira:

```
("large language model*"OR "LLM"OR "LLMs"OR
"generative AI"OR "ChatGPT"OR "GPT*"OR
"Gemini"OR "Claude")
AND
("heuristic evaluation"OR "usability
evaluation"OR "usability inspection"OR "UX
evaluation"OR "user interface evaluation"OR
"usability test*")
AND
("hallucinat*"OR "false positive*"OR
"error*"OR "accurac*"OR "reliab*"OR
"limitation*"OR "valid*")
```

O primeiro bloco contempla os principais modelos e categorias de sistemas de IA Generativa atualmente discutidos na literatura, incluindo tanto denominações de famílias de modelos (GPT*, Claude, Gemini) quanto o hiperônimo técnico da área (large language model*, LLM). O segundo bloco abarca os métodos de inspeção e avaliação de usabilidade, tomando a avaliação heurística como núcleo semântico e expandindo para termos correlatos que diferentes grupos de pesquisa podem adotar ao descrever processos similares. Quanto ao terceiro e último bloco, optou-se por não restringir a busca apenas a "false positive*" ou "hallucinat*", pois estudos primários relevantes frequentemente reportam esse fenômeno sob os termos de "accuracy", "reliability" ou "limitations", sem necessariamente empregar a terminologia do fenômeno em questão de forma direta. Essa decisão de calibragem visa maximizar a sensibilidade da busca sem impactar negativamente a especificidade garantida pelos dois primeiros blocos.

A Adaptações por Base de Dados

Conforme é prática estabelecida em protocolos de RSL, a *string* geral foi adaptada sintaticamente para atender aos requisitos e às particularidades das interfaces de busca avançada de cada base de dados consultada, sem alteração do conteúdo semântico ou da lógica booleana subjacente:

- **Scopus:** A *string* foi encapsulada no operador de campo TITLE-ABS-KEY(), que restringe a busca aos campos de título, resumo e palavras-chave dos documentos indexados. Essa delimitação foi tecnicamente necessária, pois a ausência do operador de campo resultava na varredura do texto completo dos documentos e de metadados secundários, gerando um volume de resultados incontrolável e semanticamente disperso, incompatível com os objetivos desta revisão.
- **IEEE Xplore:** A *string* geral foi inserida sem adaptações estruturais, mediante a interface de *Command Search* disponível na funcionalidade de busca avançada da plataforma, que suporta nativamente a sintaxe booleana padrão empregada.
- **ACM Digital Library:** A interface de busca avançada da ACM DL demandou uma adaptação estrutural mais significativa. A *string* foi decomposta nos seus três blocos, inseridos em campos de busca separados da interface gráfica, que processa os operadores AND entre os blocos de forma modular. Adicionalmente, verificou-se que o mecanismo de busca da plataforma apresentava instabilidades na recuperação dos resultados. A solução adotada foi restringir especificamente o primeiro bloco relacionado a LLMs ao campo de (*abstract*), enquanto os demais blocos foram mantidos na configuração padrão de busca ampla.
- **Web of Science:** A pesquisa foi realizada tanto na *Core Collection* quanto no segmento específico de *Engineering, Computing & Technology*, todavia não houveram resultados para a *string* de busca adotada.
- **SciELO:** A plataforma foi consultada com a *string* base em língua inglesa e, adicionalmente, com versões traduzidas para o português e o espanhol, buscando maximizar a recuperação de estudos publicados nessas línguas. Entretanto, nenhuma das buscas retornou resultados.

V BASES/FONTES CONSULTADAS

A seleção das bases de dados bibliográficas foi orientada por critérios de representatividade, abrangência e

relevância para as áreas temáticas centrais deste estudo. Buscou-se contemplar tanto bases de caráter multidisciplinar e de alto fator de impacto internacional quanto repositórios especializados na produção científica das subáreas em questão, além de fontes que garantissem a representatividade da produção científica em língua portuguesa e espanhola. A seguir, apresenta-se a justificativa para a inclusão de cada base:

- **Scopus:** Trata-se de uma das maiores bases de dados de literatura científica revisada por pares do mundo, com cobertura multidisciplinar abrangente e indexação de periódicos de alto impacto nas áreas de Ciência da Computação e Engenharia. Sua inclusão é justificada pela ampla cobertura de conferências e periódicos internacionais relevantes para IHC e IA.
- **IEEE Xplore Digital Library:** Repositório de referência para a produção científica das áreas de Engenharia Elétrica, Ciência da Computação e áreas afins, publicada pela *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) e suas sociedades técnicas. Sua inclusão justifica-se dado que concentra a produção de conferências e periódicos de elevada reputação em IA e desenvolvimento de *software*, domínios diretamente relacionados às intervenções investigadas nesta revisão.
- **ACM Digital Library:** Biblioteca digital da *Association for Computing Machinery* (ACM), organização científica de referência mundial para Ciência da Computação e, de forma especial, para a subárea de IHC. A ACM é a entidade responsável pelas conferências mais proeminentes do campo, como a CHI (*Conference on Human Factors in Computing Systems*) e a UIST (*User Interface Software and Technology*), logo sua consulta justifica-se para a captura dos estudos primários mais relevantes para os objetivos desta revisão.
- **Web of Science:** Base de dados multidisciplinar com foco em periódicos científicos de alto fator de impacto, amplamente utilizada como fonte de referência em protocolos de RSL por sua política rigorosa de indexação e sua capacidade de rastreamento de citações. Sua inclusão no protocolo é justificada pela necessidade de cobertura abrangente.
- **SciELO:** A inclusão do SciELO foi motivada pela necessidade de garantir representatividade da produção científica da América Latina, região de autoria deste presente estudo e com crescente produção acadêmica em IHC e Ciência da Computação.

VI CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Para garantir a objetividade, o rigor metodológico e a reprodutibilidade desta Revisão Sistemática da Literatura (RSL), a seleção dos estudos primários será orientada por Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE) rigidamente alinhados à estratégia empírica delineada no modelo PICOC. A definição desses critérios visa mitigar vieses de seleção e assegurar que apenas produções científicas de relevância direta para a questão principal de pesquisa componham o corpus analítico do estudo.

A Critérios de Inclusão

Os Critérios de Inclusão (CI) foram concebidos de forma restritiva e alinhada ao objetivo central da pesquisa, priorizando estudos que forneçam evidências empíricas sobre o uso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) em avaliações heurísticas de usabilidade.

Serão incluídos na revisão os estudos que atenderem aos seguintes critérios:

- **CI1 – Aderência Temática:** Estudos primários empíricos, de natureza qualitativa, quantitativa ou mista, que investiguem, apliquem ou analisem o uso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) ou ferramentas de Inteligência Artificial Generativa no suporte ou execução de avaliações de usabilidade, especialmente avaliações heurísticas ou processos de inspeção de interfaces.
- **CI2 – Aderência de Resultados:** Estudos que apresentem métricas, análises, taxonomias ou discussões relacionadas à precisão analítica dos modelos, abordando explicitamente ocorrências de falsos positivos, alucinações algorítmicas, falhas de assertividade ou viés de automação durante processos de avaliação de interfaces.

B Critérios de Exclusão

Os Critérios de Exclusão (CE) foram definidos com o objetivo de eliminar estudos fora do escopo temático, publicações sem rigor científico adequado e documentos que não contribuam diretamente para os objetivos desta revisão.

Serão excluídos os estudos que atenderem a pelo menos um dos seguintes critérios:

- **CE1 – Delimitação Temporal:** Estudos publicados antes de janeiro de 2020. Essa restrição justifica-se pela evolução recente dos Grandes Modelos de Linguagem, considerando que a literatura anterior

concentra-se majoritariamente em agentes conversacionais baseados em regras ou técnicas tradicionais de Processamento de Linguagem Natural anteriores à arquitetura *Transformer* em larga escala.

- **CE2 – Restrição Linguística:** Estudos redigidos em idiomas diferentes do Inglês ou do Português.
- **CE3 – Tipo de Publicação:** Trabalhos que não configurem estudos primários revisados por pares, incluindo literatura cinza, tutoriais técnicos, artigos de opinião, resumos expandidos sem resultados consolidados, *keynotes*, prefácios de anais e demais publicações sem caráter científico experimental.
- **CE4 – Duplicidade:** Estudos indexados simultaneamente em múltiplas bases de dados. Nesses casos, será considerada apenas a primeira ocorrência da publicação.

VII PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS DADOS

A condução da triagem e seleção dos estudos primários seguirá um protocolo sistemático e rastreável, pautado nas diretrizes metodológicas do *framework* PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Para garantir o rigor e contornar a heterogeneidade na exportação de metadados das diferentes bases de dados (tais como disparidades entre arquivos CSV, RIS e BibTeX), o processo será centralizado e unificado por meio do uso de ferramentas computacionais de apoio à Revisão Sistemática.

O fluxo de seleção será estruturado em quatro fases sequenciais:

Fase 1: Consolidação e Desduplicação

Após a execução das *strings* de busca nas respectivas bases científicas, os resultados brutos serão exportados em formatos padronizados de indexação bibliográfica como .RIS ou .BibTeX, que contemplam integralmente título, autoria, resumo e metadados de publicação. Esses arquivos serão importados para um software de gerenciamento como *StArt*, *Parsifal* ou equivalente. A primeira ação na ferramenta consistirá na execução do algoritmo de identificação de duplicatas, seguido de checagem manual, eliminando do *corpus* os artigos indexados em mais de uma base do critério CE4.

Fase 2: Triagem Preliminar

A segunda fase consistirá na análise preliminar de pertinência. Os pesquisadores realizarão a leitura exclusiva do Título, do Resumo (*Abstract*) e das Palavras-chave de

cada documento remanescente. Nesta etapa, os Critérios de Inclusão (CI) e Exclusão (CE) serão aplicados, estudos que claramente incorrerem em critérios de exclusão como publicações anteriores a 2020, fuga do tema de avaliação de usabilidade ou abordagens que não utilizem LLMs serão imediatamente descartados. Caso a leitura do título e do resumo não forneça clareza suficiente para atestar a pertinência do estudo, gerando dúvida sobre a existência ou não de dados sobre alucinações e falsos positivos, o documento será mantido no processo por precaução, avançando para a próxima fase.

Fase 3: Triagem Definitiva

Os documentos aprovados na Fase 2 serão recuperados em seu formato de texto completo (*Full Text*). O pesquisador conduzirá a leitura integral da obra, com atenção direcionada às seções de Metodologia, Resultados e Discussões. A leitura determinará se o estudo reporta empiricamente dados sobre a ocorrência de falsos positivos na avaliação heurística, confirmando sua aderência ao CI1 e CI2. Todas as exclusões ocorridas nesta fase serão documentadas com a respectiva justificativa.

Ademais, Os estudos serão imediatamente submetidos ao Checklist de Qualidade (QA1 a QA5), conforme os critérios estabelecidos neste protocolo. Nesta fase, o pesquisador avaliará o rigor com que o estudo conduziu o experimento. Artigos que atingirem pontuação entre 5 e 10 seguirão para a extração de dados. Artigos com pontuação de 0 a 4 serão excluídos do corpus analítico, evitando que metodologias frágeis comprometam a validade dos achados da revisão.

VIII PROCEDIMENTOS PARA EXTRAÇÃO DOS DADOS

A extração de dados será conduzida por meio de um protocolo sistemático, utilizando uma planilha de extração estruturada, garantindo a rastreabilidade entre os achados e as questões de pesquisa. O processo de extração será realizado em duas dimensões complementares para caracterização da produção científica e para resposta direta às questões de pesquisa.

A planilha será composta por campos categóricos e descritivos, organizados conforme o protocolo a seguir:

Dados Bibliométricos e de Caracterização:

- **Metadados:** Título, Autores, Ano de publicação, Veículo de publicação e DOI.
- **Tipo de Contribuição:** Classificação do estudo como método, instrumento, *framework*, técnica, sistema ou estudo empírico comparativo.

- **Natureza do Estudo:** Classificação entre estudo de laboratório, estudo de campo, pesquisa experimental controlada ou avaliação por especialistas, visando entender em que ambiente os falsos positivos foram reportados.

Dados de Extração para as Questões de Pesquisa: Para cada artigo incluído, serão extraídos dados que respondam às questões definidas nas questões de pesquisa:

- **Extração para QP:** Identificação clara dos métodos utilizados pelos autores para medir a acurácia dos LLMs.
- **Extração para QS1:** Registro das heurísticas de Nielsen ou outras metodologias de inspeção mencionadas como mais propensas a falsos positivos.
- **Extração para QS2:** Catalogação de técnicas de *prompting* ou configurações do modelo como temperatura, modelos de linguagem específicos, uso de *chain-of-thought* que os autores associam ao aumento ou redução das alucinações.
- **Extração para QS3:** Registro de observações sobre como os avaliadores humanos reagiram aos erros do modelo.

A extração de dados ocorrerá concomitantemente à leitura integral dos estudos. À medida que um artigo for lido e os dados extraídos, as respostas às questões de pesquisa serão sintetizadas em campos descritivos na mesma planilha. Para garantir a confiabilidade, aplicaremos uma **análise temática de conteúdo**, onde padrões recorrentes nas descrições de erros de LLMs serão codificados.

Além disso, será avaliado o quanto cada artigo contribui para o tema:

- **Total:** O foco principal do artigo é a análise de erros/falsos positivos de LLMs em avaliações heurísticas.
- **Parcial:** O artigo discute a automação da usabilidade, mas a análise de erros é apenas uma parte da contribuição.
- **Marginal:** O artigo aborda LLMs em IHC de forma ampla, mencionando erros apenas como uma limitação técnica lateral.

Todo o processo será documentado de forma que o arquivo final possa ser auditado pelos pares. Os dados tabulados permitirão, na fase de discussão, a criação de tabelas comparativas e mapas de evidências, que poderão demonstrar as tendências e lacunas no comportamento dos modelos perante heurísticas de IHC.

IX CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS

O instrumento de avaliação é composto por cinco questões (QA1 a QA5) delineadas para verificar a reprodutibilidade técnica do experimento, a clareza do modelo de avaliação heurística e o rigor metodológico:

- **QA1 Reprodutibilidade Tecnológica:** O estudo reporta com precisão a configuração da IA Generativa utilizada como versão exata do LLM, temperatura, janelas de contexto ou os *prompts* submetidos?
- **QA2 Rigor da *Baseline*:** O estudo estabelece uma métrica de comparação rigorosa e validada como uma avaliação conduzida por especialistas humanos em UX para atestar conclusivamente que a anomalia gerada pelo modelo configura, de fato, um "falso positivo"?
- **QA3 Transparência Analítica:** O procedimento de coleta dos dados e a categorização taxonômica dos erros são metodologicamente transparentes e reprodutíveis?
- **QA4 Validade e Confiabilidade dos Achados:** Os resultados reportados são suportados pelos dados extraídos, e os autores discutem adequadamente as limitações da pesquisa?
- **QA5 Relevância para a Área:** O estudo transcende a mera avaliação de *performance* algorítmica e discute ativamente as implicações da ocorrência do erro para a área de IHC?

Para quantificar o rigor metodológico, aplicar-se-á uma escala de pontuação ordinal de três níveis sobre cada questão, sendo: **0 (Zero)** para "Não atende ou a informação está ausente"; **1 (Um)** para "Atende parcialmente"; e **2 (Dois)** para "Atende integralmente". Como são 5 questões, a pontuação máxima que um estudo pode atingir é 10. Com base no somatório obtido, os estudos com pontuação de 5 a 10 serão mantidos, enquanto de 0 a 4 serão considerados de baixa qualidade, excluídos na fase de triagem.

X RELATÓRIO QUANTITATIVO

A busca sistemática foi realizada nas bases de dados selecionadas, utilizando a *string* e os critérios de refinamento estabelecidos no protocolo. A Tabela 1 sintetiza o volume de documentos recuperados por base e sua distribuição temporal.

A análise quantitativa revela uma trajetória ascendente acentuada na literatura, com um crescimento expressivo entre 2024 e 2025. Este fenômeno corrobora a

Tabela 1: Distribuição temporal dos estudos recuperados por base de dados.

Base	2023	2024	2025	2026*	Total
Scopus	1	25	66	23	115
IEEE Xplore	2	12	56	12	82
ACM DL	5	23	55	32	115
WoS	0	0	0	0	0
SciELO	0	0	0	0	0
Total	8	60	177	67	312

*Nota: Os dados de 2026 referem-se às publicações indexadas até o momento da última consulta (Maio/2026).

relevância atual do problema, dado que a disponibilidade comercial e a proficiência de modelos multimodais atingiram um patamar que permitiu a automação parcial de tarefas heurísticas em IHC apenas recentemente. A concentração dos resultados na ACM DL e Scopus reforça a natureza técnica e computacional da temática, justificando a ausência de resultados em bases regionais ou generalistas, dado que os estudos que interseccionam os três domínios investigados seguem um padrão de especificidade técnica elevado, majoritariamente coberto pelas grandes conferências indexadas nestas bases globais.

Referências

- [1] AHMED, A.; IMRAN, A. S. The role of large language models in ui/ux design: A systematic literature review. *arXiv preprint arXiv:2507.04469*, 2025.
- [2] DUAN, P. et al. Generating automatic feedback on ui mockups with large language models. In: *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024. (CHI '24). ISBN 9798400703300. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3613904.3642782>.
- [3] NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1990. (CHI '90), p. 249–256. ISBN 0201509326. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/97243.97281>.
- [4] PLATT, N.; LUCHS, E.; NIZAMANI, S. Catching ux flaws in code: Leveraging llms to identify usability flaws at the development stage. In: *2025 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC)*. [S.l.: s.n.], 2025. p. 152–158.
- [5] ZHONG, R.; HSIEH, G.; MCDONALD, D. W. How can llms support ux practitioners with image-related tasks. In: . [S.l.: s.n.].
- [6] HSUEH, N.-L.; LIN, H.-J.; LAI, L.-C. Applying large language model to user experience testing. *Electronics*, v. 13, n. 23, 2024. ISSN 2079-9292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/23/4633>.
- [7] HUANG, L. et al. A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. *ACM Trans. Inf. Syst.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 43, n. 2, jan. 2025. ISSN 1046-8188. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3703155>.
- [8] GUERINO, G. et al. Can gpt-4o evaluate usability like human experts? a comparative study on issue identification in heuristic evaluation. In: ARDITO, C. et al. (Ed.). *Human-Computer Interaction – INTERACT 2025*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026. p. 381–402. ISBN 978-3-032-05005-2.
- [9] ROMEO, G.; CONTI, D. Exploring automation bias in human–ai collaboration: a review and implications for explainable ai. *AI & SOCIETY*, v. 41, n. 1, p. 259–278, Jan 2026. ISSN 1435-5655. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02422-7>.
- [10] ANH-HOANG, D.; TRAN, V.; NGUYEN, L.-M. Survey and analysis of hallucinations in large language models: attribution to prompting strategies or model behavior. *Frontiers in Artificial Intelligence*, Volume 8 - 2025, 2025. ISSN 2624-8212. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1622292>.
- [11] KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. et al. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Keele, UK, 2007.